
METODOLOGIAS ATIVAS OPERACIONALIZADAS POR SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS PARA AULAS DE QUÍMICA NO ENSINO PROFISSIONAL

Active methodologies operationalized by didactic sequences for chemistry classes in vocational education

Leandro José Dias Gonçalves de Oliveira¹

RESUMO

Uma sequência didática contempla um conjunto de atividades que se articulam entre si, tendo como propósito formar um conceito sólido sobre o conteúdo que está sendo trabalhado ou que será introduzido. Por meio dessa prática pedagógica o docente é capaz de oportunizar aos estudantes uma assimilação gradual e sistematizada de conceitos, tornando a aprendizagem significativa, a qual pode ser potencializada com a aplicação de metodologias ativas e mesmo a interdisciplinaridade. O presente artigo tem como objetivo discutir sobre a utilização de sequências didáticas no ensino profissional, tendo como base relatos de experiência da utilização de metodologias ativas operacionalizadas por atividades sequenciais e orientadas em aulas de diferentes disciplinas do curso técnico de química de uma escola pública estadual do interior de Minas Gerais. Em síntese, as sequências didáticas foram propostas para introduzir conteúdos por meio da experimentação, antes da teoria. Com tal prática foi perceptível o engajamento dos estudantes no laboratório e a facilidade com a qual compreenderam o conteúdo apresentado nas aulas teóricas posteriores. Constatou-se que a aplicação das atividades correspondeu às necessidades dos estudantes e expectativas do docente, oportunizando uma aprendizagem mais significativa pela união teoria-prática. Também, com base em experiências anteriores ao estudo, observou-se que os estudantes assimilaram melhor os conteúdos quando a experimentação precedeu as aulas teóricas.

Palavras-chave: Ensino de química, Sequência didática, Metodologias ativas.

ABSTRACT

A didactic sequence contemplates a set of activities that articulate with each other, with the purpose of forming a solid concept about the content that is being worked on or that will be introduced. Through this pedagogical practice the teacher is able to provide students with a gradual and systematized assimilation of concepts, making learning meaningful, which can be enhanced with the application of active methodologies and even interdisciplinarity. This article aims to discuss the use of didactic sequences in professional education, based on experience reports of the use of active methodologies operationalized by sequential activities and oriented in classes of different disciplines of the technical course of chemistry of a state public school in the interior of Minas Gerais. In summary, the didactic sequences were proposed to introduce contents through experimentation, before theory. With this practice, it was noticeable the engagement of the students in the laboratory and the ease with which they understood the content presented in the later theoretical classes. It was found that the application of the activities corresponded to the needs of the students and expectations of the teacher, providing a more significant learning by the union theory and practice. Also, based on experiences prior to the study, it was observed that the students assimilated the contents better when the experimentation preceded the theoretical classes.

Key-words: Chemistry teaching, Didactic sequence, Active methodologies.

¹ Mestre em Ciências da Educação, UML, quimicasuperior@yahoo.com.br, <http://lattes.cnpq.br/7971374127928416>, <https://orcid.org/0000-0001-5818-3143>.

1 INTRODUÇÃO

Ensinar disciplinas de ciências naturais, em especial química, de modo prático e eficiente em busca de ressignificar a aprendizagem para despertar o engajamento dos estudantes tem sido um grande desafio para os docentes atuantes na área. A disciplina, em si, acaba se tornando abstrata para muitos em virtude de aulas monótonas, sem experimentação ou propostas investigativas, e ainda, sem problemas relacionados ao cotidiano desses estudantes.

O ensino de química na educação básica, na visão de Oliveira (2018), é desafiador tanto para estudantes quanto docentes, e que novos recursos são necessários para potencializar a aprendizagem tornando as aulas mais dinâmicas, interessantes e significativas.

A aprendizagem significativa se consolida por meio de conhecimentos prévios, mas também de novos, de forma não literal, onde o estudante dá significado próprio ao conhecimento, de acordo sua cognição (YONEDA; HUGUENIN, 2018).

Não se deve pensar que estudantes são livros com páginas em branco, uma vez que todos têm uma vivência e conceitos pré-formados, mesmo advindos do censo popular, os quais podem e devem ser levados em consideração no processo de aprendizagem. E, é nesse processo mediado, que cada estudante a todo momento constrói e desconstrói conceitos, preenchendo lacunas deixadas durante sua caminhada acadêmica.

Na visão de Moreira (2011), a aprendizagem significativa configura o oposto da aprendizagem mecânica, onde destaca-se o modelo tradicional de ensino-aprendizagem. Deve-se destacar, todavia, que aulas expositivas são válidas no cenário educacional atual, mas não devem representar o centro do processo de ensino, o qual deve ser protagonizado pelo estudante.

Para Oliveira (2018, p. 3) a significância da aprendizagem está diretamente ligada à prática adotada em cada aula, “a qual é capaz de transformar as aulas em uma experiência significativa tanto para o aluno quanto para o professor”.

Para Andrade (2018, p. 9), “a produtividade na aprendizagem pode ser impulsionada por metodologias motivadoras que inovam a arte de ensinar e despertam no aluno a vontade de aprender”. Corroborando a fala do autor, tanto as sequências didáticas quanto as metodologias ativas, utilizadas ou não em conjunto, contribuem para oportunizar e potencializar a aprendizagem.

O presente artigo trata do relato de uma experiência docente, que consistiu na execução de propostas de dias sequências didáticas que foram aplicadas aos estudantes do curso técnico de química de uma escola estadual do interior de Minas Gerais. As sequências elaboradas tinham como

objetivo introduzir conceitos necessários a duas disciplinas: química analítica e bioquímica. Em ambas as sequências didáticas foi utilizada a experimentação como estratégia potencializadora de aprendizagem.

2 SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS E METODOLOGIAS ATIVAS

O docente consegue oportunizar a aprendizagem quando utiliza estratégias de ensino que são adequadas à realidade do estudante e capazes de proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências necessárias à sua formação integral e integrada.

Metodologia ativa não consiste em manter os estudantes concentrados durante as aulas, mas, sim, movimentá-los, aguçando a curiosidade, o senso de pesquisa, promovendo inquietações que os levem a problematizar e bolar hipóteses para compreender um determinado fenômeno ou situação. E assim, de fato, é a ciência. Sem inquietações novas ideias não surgem.

Cabe dizer que a metodologia ativa deve ser viabilizada por aulas planejadas, por exemplo, por aplicação de uma sequência didática coerente, que permita aos estudantes desenvolver habilidades relacionadas ao conteúdo que se está ensinando.

Há autores que se referem a essa prática pedagógica como metodologia ativa de aprendizagem”. Na verdade, o mais coerente seria “metodologia ativa de ensino-aprendizagem, configurando estratégias que buscam incentivar os estudantes a aprenderem de forma autônoma e colaborativa, por meio de problemas e situações reais, passíveis de contextualização, tornando-se responsáveis pela construção do seu conhecimento.

Paiva *et al.* (2016) entendem que os procedimentos de ensino são tão importantes quanto os próprios conteúdos de aprendizagem. Portanto, as técnicas de ensino tradicional passam a fazer parte do escopo de teóricos não só da área da Educação, mas de toda a comunidade intelectual que busca identificar suas deficiências e propor novas metodologias de ensino-aprendizagem.

A escola padronizada, que ensina e avalia a todos de forma igual e exige resultados previsíveis, ignora que a sociedade do conhecimento é baseada em competências cognitivas, pessoais e sociais, que não se adquirem da forma convencional e que exigem proatividade, colaboração, personalização e visão empreendedora (MÓRAN, 2015).

Valente (2014) destaca que os métodos tradicionais, que privilegiam a transmissão de informações pelos professores, faziam sentido quando o acesso à informação era difícil. Com a

internet e o avanço na inovação de práticas educacionais o ensino tradicionalista tem perdido cada vez mais espaço dentro das salas de aula.

Identificam-se diferentes modelos e estratégias para operacionalização de metodologias ativas, constituindo alternativas para o processo de ensino-aprendizagem, com diversos benefícios e desafios, nos diferentes níveis educacionais. As sequências didáticas por exemplo, constituem uma estratégia para essa operacionalização.

Nas aulas de química, a utilização de metodologias ativas abre caminhos para novos horizontes, onde há diversas oportunidades para o estudante consolidar sua aprendizagem. Para o docente, há possibilidade de aprimoramento das habilidades didáticas. Porém, deve ser observado que não é qualquer metodologia ativa que serve para qualquer aula planejada. É preciso que haja um planejamento minucioso por parte do docente.

Na realidade atual da sala de aula, observa-se um considerável crescimento de professores e pesquisadores que empregam a proposta metodológica da sequência didática para facilitar o desenvolvimento de atividades que visam à construção de novos conhecimentos e saberes (UGALDE; ROWEDER, 2020).

Já a sequência didática corresponde a um conjunto de atividades articuladas que são planejadas com a intenção de atingir determinado objetivo didático. Para Oliveira (2013), ao elaborar uma sequência didática, deve-se levar em consideração alguns passos básicos: a escolha do tema, questionamentos para problematização do tema a ser desenvolvido, planejamento dos conteúdos, objetivos a serem alcançados no processo de ensino e aprendizagem, determinação da sequência de atividades, o cronograma, o material didático, a integração entre cada atividade e a avaliação dos resultados tanto pelo professor quanto pelos estudantes.

Faz-se importante frisar que, sem planejamento, a operacionalização da metodologia ativa não surte o efeito desejado. É preciso que o docente busque um questionamento norteador, bem como a interseção entre o que vai ensinar e a vivência do estudante, levando em consideração seus saberes prévios e também a possibilidade de práticas interdisciplinares. Se o planejamento não fizer sentido para o estudante não haverá interesse e engajamento de sua parte.

3 METODOLOGIA

A pesquisa científica pauta-se em regras metodológicas criteriosas para a organização e suas etapas e procedimentos, a qual é regida por todo um método (SEVERINO, 2010). Marconi e Lakatos (2009, p. 83) definem o método científico como “o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e economia, permitem alcançar um objetivo – conhecimentos válidos e verdadeiros [...]”.

O presente artigo traz o relato de uma experiência exitosa, a qual foi obtida durante as aulas de química analítica e bioquímica, no ensino profissionalizante em química de uma escola estadual do interior do estado de Minas Gerais. A aprendizagem de disciplinas de cunho técnico na visão de muitos dos estudantes é complexa em alguns assuntos, o que motivou a realização da pesquisa, por meio da verificação da aprendizagem dos estudantes após aplicar as sequências didáticas utilizando metodologias ativas como estratégia de ensino e aprendizagem.

Trata-se de uma pesquisa de natureza básica, abordagem qualitativa, com procedimentos do tipo pesquisa bibliográfica, a qual contou com capítulos de livros e artigos científicos.

Foi elaborado um plano de trabalho para guiar as ações que seriam realizadas durante toda a intervenção com aplicação das sequências didáticas, como pode ser visto na tabela 1. Para a disciplina de química analítica foram preparadas duas aulas e, para a de bioquímica, foram preparadas três aulas. O conteúdo previsto para cada disciplina foi abordado com uma metodologia ativa diferente.

Tabela 1: Plano de trabalho para aplicação das sequências didáticas.

	Química Analítica	Bioquímica
Conteúdo a ser trabalhado	Titulação de neutralização	Carboidratos
Metodologia ativa escolhida	Sala de aula invertida	Ensino por investigação
Número de atividades experimentais	02	03
Número de aulas utilizadas	05	06

Fonte: Autoria própria (2023).

As sequências didáticas podem ser utilizadas durante toda a abordagem de um conteúdo, mas nestas aulas, elas serviram como ponto de partida para introduzi-los. Essa introdução foi feita com a utilização de experimentação no laboratório de química da escola.

É comum a teoria ser introduzida antes da prática, mas já se observou em outras oportunidades que houve dificuldade na assimilação de conceitos por este caminho. Portanto, buscou-se inverter a técnica, começando pela experimentação. Cada aula tem duração de 50 minutos.

3.1 Sequência didática – Química Analítica (Tema: Titulação de neutralização)

Aula 1: Roda de conversa (problema: como pode-se confirmar se as concentrações presentes nos rótulos dos produtos é real?).

Aula 2: Aula expositiva (explicação sobre o que é o método volumétrico e seus fundamentos).

Aula 3: Experimento (determinação da concentração de ácido sulfúrico em solução de bateria).

Aula 4: Experimento (determinação do teor de ácido acético no vinagre).

Aula 5: Discussão dos resultados dos experimentos.

Um dia antes, os estudantes receberam um material sobre titulação ácido-base, contendo as principais informações e conceitos sobre o tema. Eles deveriam estudar o material, cuja aula seria dada no dia seguinte. Este tipo de estratégia caracteriza a sala de aula invertida (*flipped classroom*).

Tendo chegado à aula com o material previamente estudado, foi iniciada sequência didática, conforme elencado acima. Ao fim das quatro aulas, tanto o professor quanto os estudantes discutiram os resultados dos experimentos e avaliaram a aplicação da metodologia.

3.2 Sequência didática – Bioquímica (Tema: Carboidratos)

Aula 1: Roda de conversa (problema 1: como pode-se identificar carboidratos na prática? / problema 2: por que a banana fica mais doce à medida que amadurece?).

Aula 2: Aula expositiva (prós e contras dos carboidratos na alimentação).

Aula 3: Experimento (detecção de carboidratos em alimentos – teste de iodo)

Aula 4: Experimento (detecção de açúcares redutores – teste de Benedict)

Aula 5: Experimento (diferenciação de aldoses e cetoses – teste de Seliwanoff)

Aula 6: Discussão dos resultados dos experimentos.

Nas aulas de bioquímica foi utilizada a metodologia ativa de ensino por investigação, onde cada estudante receberia um questionário com perguntas relativas ao experimento que iriam fazer e perguntas relacionadas aos resultados observados. O objetivo dos questionamentos era justamente provocar uma inquietação nos estudantes. E, ao fim das seis aulas, tanto o professor quanto os estudantes discutiram os resultados dos experimentos e avaliaram a aplicação da metodologia.

4 RESULTADOS

Todo o plano de trabalho foi executado conforme planejado, sem intercorrências. As questões norteadoras colocadas para os estudantes realmente os deixaram curiosos por compreender e poderem comprovar suas teorias, principalmente em química analítica.

Quando se pretende determinar o teor ou fazer uma verificação, por exemplo, para controle de qualidade, é importante a maior precisão nos resultados. De fato, eles conseguiram essa precisão com excelência, comprovando os valores dados nos rótulos dos produtos. Os valores encontrados para a concentração de ácido sulfúrico na solução de bateria de automóvel giraram em torno de 17 mol/L, que foi determinada pelo processo de volumetria, conforme ilustrado na figura 1.

Figura 1: Resultado da titulação de solução de bateria.

Fonte: Autoria própria (2023).

Em relação à determinação do teor de ácido acético no vinagre, os valores giraram em torno de 4% em volume, o que também correspondia ao valor inscrito no rótulo do produto. O método de determinação também foi o titulométrico, conforme ilustrado na figura 2.

Figura 2: Resultado da titulação de vinagre comercial.

Fonte: A autoria própria (2023).

Os resultados dos testes bioquímicos foram puramente qualitativos, e não demandaram cálculos. Os estudantes realizam os experimentos com agilidade, segurança e rapidez, e os resultados podem ser vistos pelas imagens 3 a 5. Durante a realização do experimento os próprios estudantes foram discutindo entre si os resultados e as possíveis explicações para as observações.

No caso dos testes bioquímicos, os estudantes precisaram adicionar às amostras gotas de um tipo específico de reagente de identificação. No teste de iodo, amostras de alimentos foram colocadas sobre lâminas de microscopia e, sobre elas, foi gotejado tintura de iodo 2%, que é um revelador da presença de amido nos carboidratos. Nos testes de Benedict e Seliwanoff há um reativo específico que já vem preparado para adicionar às amostras sob análise.

Figura 3: Resultado do Teste de iodo.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 4: Resultado do Teste de Benedict.

Fonte: Autoria própria (2023).

Figura 5: Resultado do Teste de Seliwanoff.

Fonte: Autoria própria (2023).

5 DISCUSSÃO

O desenvolvimento de habilidades e competências pelos estudantes nos dias de hoje, na visão de Freiberger e Berbel (2010), é de responsabilidade da escola. Entretanto, Santos e Soares (2011) defendem que os professores têm sentido no passar das últimas décadas um aumento no desinteresse dos estudantes pelos conteúdos apresentados, destacando que a mera transmissão de informações não mais caracteriza um processo eficiente de ensino-aprendizagem.

Nos últimos anos, inúmeros estudos têm sido promovidos para a busca de novas abordagens no processo de ensino-aprendizagem, por meio da reorganização de seu currículo e da integração da teoria com a prática, destacando-se o emprego das metodologias ativas de aprendizagem (MARIN *et al.*, 2010).

Segundo Lovato *et al.* (2018, p. 155) “muitos professores imaginam que toda aprendizagem é inerentemente ativa. Consideram que, enquanto o aluno participa assistindo uma aula expositiva, ele está ativamente envolvido”. Contudo, hoje sabe-se que essa premissa não é uma verdade. O estudante está ativamente envolvido e produzindo conhecimento, quando

é protagonista em seu processo de aprendizagem. E, para que isso ocorra, o docente precisa atuar como mediador desse processo, dando ao estudante oportunidades de ser formador de opinião, externar suas ideias e desenvolver o censo de pesquisador.

Os experimentos realizados em química analítica foram quantitativos, ou seja, demandavam cálculos e tratamento de dados após finalizados. Muitos estudantes relataram ter dificuldade com os cálculos. Contudo, foi informado que a sequência didática seria aplicada para introduzir o conteúdo, e que cálculos, reações e outros conceitos complementares seriam abordados nas próximas aulas.

Segundo Pereira e Silva (2018) embora seja um método que tem atraído cada vez mais adeptos, trata-se de uma prática que requer, por parte do professor e dos estudantes, uma outra dinâmica nos estudos.

A sala de aula invertida é um modelo pedagógico criado em 2007 pelos professores de química norte-americanos, Jonathan Bergmann e Aaron Sams, os quais são considerados os pioneiros do modelo no ensino médio (HORN; STAKER, 2015).

Para Bergmann e Sams (2018, p. 6) *apud* Pereira e Silva (2018) “a inversão da sala de aula estabelece um referencial que oferece aos estudantes uma educação personalizada, ajustada sob medida às suas necessidades individuais”. Os autores entendem que, para efetivo alcance dessa metodologia, o professor deve entender que é mediador, e o centro do processo são os estudantes.

Diferentemente dos experimentos realizados em química analítica, com foco em quantificação, os testes bioquímicos foram qualitativos que, por sinal, são mais fáceis e melhor recebidos pelos estudantes. Além disso, a maioria dos testes dessa natureza revelam cores diversas, o que chama muito a atenção deles.

A metodologia ativa utilizada foi de ensino por investigação. Para Oliveira (2018) a ciência, quando ensinada sob o ponto de vista investigativo, induz e produz um aluno pesquisador, indagador e idealizador. Problematizar, na visão do autor, é o passo inicial para a construção do conhecimento.

Carvalho *et al.* (2013) defendem que o professor, ao propor um problema, passa a tarefa de raciocinar para o aluno, que sai da condição passiva. O professor passa à condição de orientador, mediando as reflexões dos estudantes para a construção de novos conhecimentos. O problema, na visão dos autores, é importante em atividades que introduzem conceitos a serem sistematizados.

O ensino investigativo, de acordo Silva e Piuzana (2018, p. 167), “tem o intuito de organizar os conteúdos curriculares a fim de possibilitar aos estudantes levantarem seus conhecimentos prévios e construir novos”.

A capacidade de contextualização proporcionada pelo uso dessa metodologia ativa, força o estudante a aplicar seus conhecimentos prévios para discutir hipóteses que possam explicar um determinado fenômeno e, depois, lapidar essas hipóteses buscando a elucidação do problema. Nesse sentido, eles desconstróem e constroem conhecimentos a todo momento, culminando numa aprendizagem sistematizada.

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A experimentação no ensino de química, além de aumentar o interesse dos estudantes pela disciplina, maximiza a aprendizagem em um nível muito maior, principalmente no ensino profissional. Todavia, infelizmente, essa não é uma realidade possível em todas as escolas públicas brasileiras.

Introduzir a experimentação como centro de sequências didáticas se mostrou resolutivo e ratificou o quanto sequências bem elaboradas são capazes de proporcionar aulas com mais qualidade, engajamento dos estudantes e resultados mais satisfatórios em termos de aprendizagem.

Atrelado à experimentação, o planejamento de aplicação de uma metodologia ativa também se mostrou eficaz na aplicação da sequência didática proposta. Os estudantes demonstraram grande interesse pelos questionamentos levantados e aprovaram a forma como foram elucidados. Os próprios estudantes chegaram a consensos durante a discussão dos resultados observados.

Os estudantes relataram que a metodologia de ensino por investigação aplicada à disciplina de bioquímica foi mais interessante e mais fácil de ser trabalhada se comparada à de sala de aula invertida proposta em química analítica. Observou-se que esse relato foi feito, em sua maioria, por estudantes com maior dificuldade em cálculo, que é importante para a química analítica quantitativa.

Após a realização das atividades propostas, os estudantes consideraram que a estratégia utilizada possibilitou melhor sistematização de conceitos, termos técnicos e facilitou a compreensão de diversos fenômenos, ora ignorados, por contextualização. Como

mediador, a aplicação foi bem agradável e tem permitido aprimorar a prática docente no ensino profissional.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, E. S. **Poemas como método de aprendizagem de química para o ensino médio da educação de jovens e adultos**. Faculdade de Educação e Meio Ambiente – FAEMA. Trabalho de Conclusão de Curso [Licenciatura em Química], Ariquemes, RO, 2016. 37 p. Disponível em: <https://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/bitstream/1/20627/1/poemasrecursodidaticoensino.pdf>. Acessado em: Out. 2023.

BERGMANN, J.; SAMS, A. **Sala de aula invertida: Uma metodologia ativa de aprendizagem**. Rio de Janeiro: LTC, 2018.

CARVALHO, A. M. P. Fundamentos teóricos e metodológicos do ensino por investigação. **Revista Brasileira de Pesquisa em Educação em Ciências**, v. 18, n. 3, 2018, p. 765-794. Disponível em: <https://doi.org/10.28976/1984-2686rbpec2018183765>. Acessado em: Nov. 2023.

FREIBERGER, R. M.; BERBEL, N. A. N. A importância da pesquisa como princípio educativo na atuação pedagógica de professores de educação infantil e ensino fundamental. **Cadernos de Educação**, v. 37, 2010, p. 207-245. Disponível em: <https://doi.org/10.15210/caduc.v0i37.1587>. Acessado em: Nov. 2023.

HORN, M. B.; STAKER, H. **Blended: Usando a inovação disruptiva para aprimorar a educação**. Porto Alegre: Penso, 2015.

LOVATO, F. L. *et al.* Metodologias ativas de aprendizagem: uma breve revisão. **Acta Scientiae**, v. 20, n. 2, 2018, p. 154-171. Disponível em: <https://doi.org/10.17648/acta.scientiae.v20iss2id3690>. Acessado em: Nov. 2023.

MARCONI, M. A.; LAKATOS, E. M. **Fundamentos de Metodologia Científica**. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2009.

MARIN, M. J. S. *et al.* Aspectos das fortalezas e fragilidades no uso das Metodologias Ativas de Aprendizagem. **Revista Brasileira de Educação Médica**, v. 34, n. 1, 2010, p. 13-20. Disponível em: <https://doi.org/10.1590/S0100-55022010000100003>. Acessado em: Nov. 2023.

MÓRAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. Convergências midiáticas, Educação e Cidadania: aproximações jovens. **Coleção Mídias Contemporâneas**, v. 2, 2015, p. 15-33. Disponível em: https://moran.eca.usp.br/wp-content/uploads/2013/12/mudando_moran.pdf. Acessado em: Nov. 2023.

MOREIRA, M. A. Unidades de enseñanza potencialmente significativas. **Aprendizagem Significativa em Revista**, v. 1, n. 2, 2011, p. 43-63. Disponível em: https://www.if.ufrgs.br/asr/artigos/Artigo_ID10/v1_n2_a2011.pdf. Acessado em: Out. 2023.

OLIVEIRA, L. J. D. G. Construção, desconstrução e reconstrução de conceitos através de atividades lúdicas no ensino de química. **Revista Semana Acadêmica**, v. 132, n. 1, 2018, p. 1-15. Disponível em: <https://semanaacademica.org.br/artigo/construcao-desconstrucao-e-reconstrucao-de-conceitos-atraves-de-atividades-ludicas-no-ensino>. Acessado em: Nov. 2023.

OLIVEIRA, M. M. **Sequência didática interativa no processo de formação de professores**. Petrópolis: Vozes, 2013.

PAIVA, M. R. F. *et al.* Metodologias ativas de ensino-aprendizagem: revisão integrativa. **SANARE**, v. 15, n. 2, 2016, p. 145-153. Disponível em: <http://www.scielo.br/pdf/spp/v14n2/9782.pdf>. Acessado em: Nov. 2023.

PEREIRA, Z. T. G.; SILVA, D. Q. Metodologia ativa: sala de aula invertida e suas práticas na educação básica. **REICE**, v. 16, n. 4, 2018, p. 63-78. Disponível em: <https://doi.org/10.15366/reice2018.16.4.004>. Acessado em: Nov. 2023.

SANTOS, C. P.; SOARES, S. R. Aprendizagem e relação professor-aluno na universidade: duas faces da mesma moeda. **Estudos em Avaliação Educacional**, v. 22, n. 49, 2011, p. 353-370. Disponível em: <https://www.fcc.org.br/pesquisa/publicacoes/eae/arquivos/1641/1641.pdf>. Acessado em: Dez. 2023.

SERBIM, F. B. N.; SANTOS, A. C. Metodologia ativa no ensino de química: avaliação dos contributos de uma proposta de rotação por estações de aprendizagem. **Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias**, v. 20, n. 1, 2021, p. 49-72. Disponível em: http://reec.uvigo.es/volumenes/volumen20/REEC_20_1_3_ex1539_93.pdf. Acessado em: Dez. 2023.

SEVERINO, A. J. **Metodologia do trabalho científico**. São Paulo: Cortez, 2010.

SILVA, N. S.; PIUZANA, T. M. Solos. *In*: MORTIMER, E. F.; SILVA, P. S. (Orgs.). **Elaborando sequências didáticas para o ensino médico de química**. Belo Horizonte: FaE/UFMG, 2018.

UGALDE, M. C. P.; ROWEDER, C. Sequência didática: uma proposta metodológica de ensino-aprendizagem. **Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino Tecnológico**, v. 6, esp., e099220, 2020, p. 1-12. Disponível em: <https://doi.org/10.31417/educitec.v6ied.especial.992>. Acessado em: Nov. 2023.

VALENTE, J. A. A comunicação e a educação baseada no uso de tecnologias digitais de informação e comunicação. **Revista UNIFESO – Humanas e Sociais**, v. 1, n. 1, 2014, p. 141-166. Disponível em: <https://revista.unifeso.edu.br/index.php/revistaunifesohumanasesociais/article/view/17>. Acessado em: Nov. 2023.

YONEDA, J. D.; HUGUENIN, J. A. O. Proposta de sequência didática para disciplina de química geral explorando o uso de tecnologias digitais. **Revista Docência no Ensino Superior**, Belo Horizonte, v. 8, n. 2, 2018, p. 60-77. Disponível em: <https://doi.org/10.35699/2237-5864.2018.2519>. Acessado em: Dez. 2023.